

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP): O SISTEMA NERVOSO DA PRODUÇÃO

[Engenharias, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 15/02/2024](#)

PRODUCTION PLANNING AND CONTROL (PCP): THE NERVOUS SYSTEM OF PRODUCTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10668854

Marcelo Barbosa Carvalho¹;
Wilson Ribeiro Machado²;
Steffany Cristina Santos de Oliveira³;
Patrícia de Jesus Oliveira Lepaus⁴;
Sebastião Raphael de A. Júnior⁵

RESUMO

Este estudo tem como objetivo compreender a percepção das empresas sobre a importância do planejamento e controle da produção incorporado aos sistemas organizacionais, com vista à aplicação prática desta ferramenta. Também visa abordar e resolver questões específicas como atrasos, desorganização, erros e ambientes estressantes. O objetivo é examinar a viabilidade de implementação de ferramentas de planejamento e gestão da produção em empresas que atuam no setor de Petróleo e Gás. Este trabalho foi realizado através de estudos de caso e entrevistas qualitativas e exploratórias com coleta de dados por meio de

pesquisas com corpo técnico das empresas em que os autores trabalham. As principais conclusões são que as empresas estão a negligenciar o planejamento da produção e houve um acordo quase unânime entre todos os inquiridos sobre a importância de um planejamento e controle da produção bem implementado no sistema de produção de uma empresa. Por fim, são feitas comparações com o sistema nervoso do corpo humano, que está envolvido na compreensão, percepção e resposta aos estímulos internos e ao ambiente que cerca o corpo. O sistema nervoso representa a rede de comunicação do corpo e é composto por inúmeros órgãos do corpo humano cuja tarefa é registrar, “interpretar” e “arquivar” mensagens e estímulos do meio ambiente. Como resultado, ele desenvolve reações que podem assumir a forma de movimentos, sensações ou observações. O objetivo deste artigo foi alcançado. O conceito e a importância da implementação do planejamento e controle da produção pelas empresas, são reconhecidos e fica confirmado que o PCP é o sistema nervoso da produção de uma organização.

Palavras-chave: PCP. Produção. Sistema Nervoso da Produção. Planejamento e Controle

1. INTRODUÇÃO

O PCP é a área da organização que monitora e controla as atividades produtivas, a fim de atender continuamente às demandas dos consumidores e reduzir custos relacionados ao processo (matérias-primas, insumos, mão de obra, etc.). A possível falta desse planejamento e controle de produção, impacta diretamente nos processos produtivos e logísticos, gerando retrabalho, transtornos por atrasos nas entregas, falta de estoque de materiais de produção, perda de confiança de clientes e fornecedores, além de sobrecarga de funcionários.

Bonney (2000) enfatiza a importância da função de Planejamento e Controle da Produção (PCP) e seus sistemas relacionados, que são

projetados para planejar e gerenciar efetivamente a produção, a fim de atender aos requisitos de produção da empresa com a máxima eficiência.

O presente artigo pretende apresentar o PCP e discorrer sobre as vantagens quanto a tornar os processos mais eficientes, a redução de gargalos de processo, horas extras por retrabalho, custos por excesso de estoque e otimização de espaço físico em parques produtivos e armazéns, de uma empresa pesquisa no ramo de Óleo e Gás.

Primeiramente deve-se pensar na questão base da pesquisa: Qual a importância da utilização e as melhorias provocadas pela utilização do Planejamento e Controle da Produção (PCP)? O objetivo é buscar conceitos e ferramentas que permitam uma compreensão mais profunda do tema, além de entender sobre a redução gargalos nos processos produtivos de uma organização que impactam diretamente no resultado final de um produto ou serviço.

Para responder à questão acima, este estudo traz uma revisão bibliográfica sobre PCP e no que tange estudos de campo em empresas do segmento em Petróleo e Gás, com o objetivo de identificar tecnologias que podem ser utilizadas neste processo para um controle mais eficaz. As contribuições mais relevantes são de natureza empírica e gerencial, pois, durante a pesquisa, constatou-se que é necessário um estudo sobre o tema pesquisado para poder gerenciar as metas e objetivos definidos pela organização.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENTRADAS E SAÍDAS

As entradas são recursos que são processados e transformados de alguma forma. A entrada, portanto, refere-se a qualquer tipo de recurso que entra em um processo específico para produzir algo novo. A partir do mesmo raciocínio, chegam à conclusão de que todo trabalho produz produtos e serviços por meio da transformação de insumos em produtos (chamados

processos de transformação). Neste processo, é importante que os controles de entrada sejam precisos, pois todas as atividades subsequentes de produção dependem dessas informações.

O Planejamento e Controle da Produção (PCP), permite criar previsões de cronograma diárias, semanais ou mensais para todas as atividades realizadas em todas as áreas diretamente relacionadas aos processos produtivos da sua organização. Este passo melhora os processos internos, pois uma vez recebidos os recursos, é muito importante que os respectivos dados e destinos estejam disponíveis com rapidez e precisão para que todas as demais áreas envolvidas possam se planejar para atender a demanda.

2.2 PREVISÃO DE ESTOQUE COM SEGURANÇA

A pressão para reduzir o inventário, diminuir os custos de transformação e responder rapidamente é implacável. Portanto, para atender a essas demandas, é importante gerenciar o recebimento, expedição de materiais e produtos, além de executar um plano de produção detalhado que leve em consideração as prioridades e previsões de produção.

3. METODOLOGIA

As entrevistas foram analisadas de forma empírica e analítica, onde neste tipo de pesquisa, persegue-se mostrar o “como” e o “porquê” a partir dos discursos obtidos a partir da análise das entrevistas, considerando o seu significado do proposto e da conscientização do objeto de pesquisa.

Um dos propósitos da utilização de entrevistas como método de coleta de dados em pesquisas qualitativas é explorar as percepções, experiências, crenças e/ou motivações em relação a temas específicos no campo organizacional.

É importante ressaltar que cada participante foi informado das intenções de nossa pesquisa e optou por participar da entrevista voluntariamente.

As entrevistas foram transcritas e analisadas segundo uma abordagem interpretativa, consistindo na análise conjunta de todas as entrevistas e visando compreender as percepções gerais de todos.

As entrevistas para este trabalho foram realizadas individualmente no local de trabalho com funcionários em diversos níveis hierárquicos, representando diversos setores da empresa. O período da pesquisa foi entre os meses de janeiro a junho do ano de 2021, através de perguntas semiestruturadas, além de pesquisas técnicas de campo.

Este tipo de trabalho exige que os investigadores sigam um conjunto pré-definido de questões, mas decorre num contexto muito semelhante a uma conversa informal, permitindo-lhes introduzir novas questões ou colocar questões conforme necessário. A principal pergunta é onde estão os erros em termos de falta de implementação ou uso correto do planejamento e controle da produção e sua utilização nos processos produtivos dos diferentes departamentos da organização.

A análise foi realizada em duas etapas: a) Análise e compreensão de estudos bibliográficos sobre o tema de investigação. b) análise e compreensão das entrevistas realizadas. A metodologia qualitativa é conhecida por permitir conexões reflexivas entre as partes envolvidas.

Este trabalho foi realizado em cooperação com uma empresa de montagem de médio, do setor de Petróleo e Gás. A empresa é especializada em fornecimento e manutenção de plantas industriais, e tornou-se uma das maiores fornecedoras e montadoras da Petrobras.

Em 2020, a empresa assinou contrato de fornecimento e montagem com seu maior parceiro, a Petrobras, fortalecendo ainda mais sua parceria e consolidando-se como player importante no setor de manutenção industrial.

Contando com a colaboração de uma média de 400 colaboradores, a empresa investe nos produtos mais tecnológicos e inovadores do

mercado no setor de Petróleo e Gás, garantindo o crescimento no seu ramo de atividade e ganhando reconhecimento no mercado de trabalho deste setor.

Infelizmente, a empresa vem crescendo ao longo dos últimos 7 anos, mas os seus métodos de planejamento de materiais, produção e logística não acompanharam essa evolução, resultando em numerosos incidentes de encomendas não cumpridas e entregas atrasadas no prazo.

Devido a problemas com atrasos, falta de estoque e envios incorretos, a empresa vem tendo problemas no mercado, e desta forma, perdendo competitividade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As avaliações copiladas, baseiam-se nas informações coletadas em entrevistas, além de pesquisa local. Foram entrevistados 66 funcionários, entre os mais diversos setores e hierarquias e os resultados visaram, entre outras coisas, revelar a importância da utilização do planejamento e controle da produção no sistema produtivo de uma empresa.

O resultado das interpretações visa traduzir a sensibilização das partes interessadas e desenvolver medidas que contribuam para a futura e correta implementação das ferramentas de planejamento e controle da produção, apoiando e melhorando os processos dentro da organização.

No Quadro 1 abaixo, as informações estão consolidadas e demonstradas com a finalidade de demonstrar as percepções sobre a importância do planejamento e controle de produção pelos entrevistados.

QUADRO 1 – CONCLUSÃO DE ENTREVISTAS

Entrevistados	Conclusão das Entrevistas
----------------------	----------------------------------

<p>Diretores (3)</p> <p>Diretor de Suprimentos</p> <p>Diretor de Produção</p> <p>Diretor de Planejamento</p>	<p>Foram entrevistados 3 diretores da empresa, que através dos questionamentos estruturados com base no objetivo do artigo, assumiram e têm plena noção da importância da implantação de um sistema Planejamento e Controle de Produção e demonstraram grande interesse nos benefícios que o sistema traria à organização e na grande melhoria em relação ao relacionamento com clientes finais e fornecedores, bem como trariam a correção necessária dos problemas atuais que acometem os setores de fornecimento e por consequência de produção. Todos demonstraram preocupação com os lucros e despesas da organização, bem como sua competitividade de mercado na área de petróleo e gás, principalmente na repercussão da imagem perante os clientes.</p>
<p>Colaboradores (66)</p> <p>Setores</p> <p>Suprimentos</p> <p>Produção</p> <p>Logística</p> <p>Planejamento</p> <p>Administração</p>	<p>Foram entrevistados 66 colaboradores de diferentes níveis hierárquicos e de diversos setores afins da empresa parceira desta pesquisa, onde foram unânimes a percepção que a implementação de um sistema Planejamento e Controle de Produção (PCP)</p>

Comercial Financeiro	resolveria, se não todos, a grande maioria dos problemas presentes na empresa referentes ao fornecimento e execução de produção. Alguns problemas foram mais enfatizados como a desorganização com entrada, saída, necessidade e prazos de entrega de materiais e matéria-prima; a falta de definição de prioridades; sobrecarga de pedidos para um mesmo prazo; desordem na entrega e retirada de produtos, por fornecedores e clientes; falta de um estoque mínimo de segurança e falta de planejamento de forma geral. Todos conhecem minimamente sobre os benefícios de se planejar e controlar estoque e produção, e com pesquisa puderam manifestar e propor algumas ideias de melhorias em seus respectivos setores.
---------------------------------------	---

Fonte: Pesquisa do Artigo

Em geral, todos os entrevistados manifestaram insatisfação com a negligência da empresa em relação ao planejamento da produção e demonstraram uma boa compreensão da importância de um planejamento e controle da produção devidamente implementado no sistema de produção da empresa. Mencionaram os principais impactos negativos que a falta de ferramentas está a causar na sua região e noutros sectores, e sugeriram ideias e possíveis soluções.

Em última análise, afetam todas as áreas relacionadas ao processo produtivo da organização, pois a falta de planejamento e controle da produção leva ao não cumprimento dos requisitos de materiais, pressão, sobrecarga, confusão, estresse entre áreas internas, erros no produto final, etc. Isto afeta principalmente os clientes, mina a confiança da empresa no mercado de trabalho e pode levar à perda de clientes para os concorrentes.

Segundo a teoria de Slack (1997), o planejamento e controle da produção consiste essencialmente em adequar a oferta de produtos e serviços à demanda. É responsabilidade do planejamento e controle da produção dar suporte para que as atividades técnicas de produção possam ser realizadas. Expanda suas atividades e impacte diferentes áreas da sua organização.

Segundo Slack (2002), o objetivo do planejamento e controle é garantir que os processos de produção operem de forma eficaz e eficiente e que os produtos e serviços sejam produzidos de acordo com as necessidades do consumidor.

Concluindo, conforme apresentado na Tabela 1, consegue-se identificar as percepções dos Diretores e Colaboradores que responderam ao questionário e expressaram possíveis ações para solucionar os problemas de organização no processo produtivo da empresa estudada.

Chega-se ao consenso que o planejamento e controle da produção (PCP), implementado com as ferramentas corretas e adequadas a empresa, não só resolve problemas de caos organizacional, estresse e conflitos setoriais, mas também melhora os resultados internos e externos e ajuda os clientes finais sem erros, gargalos ou retrabalhos.

Muitos colaboradores também acreditam que a falta de planejamento e controle da produção impacta diretamente na área de almoxarifado, pois causa confusão em relação às datas de entrega, quantidades de produtos

em estoque ou quando adquirir determinados produtos. É sempre a quantidade certa para comprar.

Com o planejamento antecipado, todas essas questões podem ser resolvidas e você poderá manter um estoque mínimo de segurança para cada produto com base na demanda. O raciocínio resume-se essencialmente em como apoiar a tomada de decisão tática e operacional e está relacionado às seguintes questões fundamentais: O que deve-se produzir e comprar? Quanto deve-se produzir e comprar? Que recursos devem ser usados para produção?

O objetivo é ajudar na melhoria da gestão de fornecimento e produção, através do Planejamento e Controle de Produção (PCP). Neste ínterim, implementar um sistema de planejamento e controle de produção que enfatize o planejamento diário da produção seria uma das soluções, o método Kanban, método de gestão da produção que tem tanto a função de OP (instruções de produção) na fábrica quanto a função de fornecer instruções para processos subsequentes. Este sistema também é utilizado para gestão de estoque e gestão de fluxo de materiais.

Com a introdução do planejamento e controle da produção, é necessária a criação de um departamento integrado ao estoque e responsável por atender todas as necessidades produtivas da organização. Seguindo o argumento de Gaither (2011) de que o estoque é necessário, mas a questão é quanto estoque manter, é necessária a colaboração com o departamento comercial para enviar previsões mensais de vendas e os materiais de embalagem devem ser usados para planejar compras e manter níveis mínimos de estoque.

Mais uma vantagem de implementar o planejamento e o controle da produção é que os custos de investimento são muito baixos. Portanto, as equipes precisam de ferramentas de gestão e cursos que foquem na gestão do dia a dia dos processos produtivos para que possam criar metas de produção. Produtividade e redução de desperdício de materiais.

Os resultados são de curto prazo, pois o monitoramento diário dos processos permite avaliar reduções de excesso de estoque, gargalos de processos por falta de planejamento e ganhos diários de produtividade.

A introdução de ferramentas Kanban, combinadas com um conceito “just-in-time” para uma produção mais rápida e eficiente, permite às empresas manter um inventário mínimo de matérias-primas suficiente para satisfazer as necessidades atuais dos pedidos.

Esse método organiza as tarefas da equipe e facilita o controle da linha de produção sobre a escassez ou escassez de materiais necessários para o andamento do processo produtivo. Além desta medida, são necessárias parcerias com fornecedores com o objetivo de explorar oportunidades que beneficiem a empresa e os fornecedores. Dessa forma, os prazos de entrega são reduzidos, os materiais só são adquiridos de acordo com a produção, não há necessidade de manter grandes quantidades de estoque e aumenta a disponibilidade de espaço físico.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância da utilização do planejamento e controle da produção dentro de uma organização e analisar a viabilidade de implementação desta ferramenta. Esta ferramenta é essencialmente um sistema de controle de insumos que apoia os processos de tomada de decisão nos níveis estratégico, tático e operacional.

Planejamento detalhado da produção e das necessidades reais de materiais e produtos, bem como das atividades diárias relacionadas aos processos produtivos da organização. Todo o trabalho e coleta de dados, com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, foi realizado em uma empresa de médio porte com 400 funcionários, bem posicionada no setor de Petróleo e Gás.

Como resultado da pesquisa realizada com os Diretores e Colaboradores, destacam-se entre os principais assuntos que impactam diretamente nos custos incorridos pela empresa: Interrupções nas entradas, saídas, necessidades e datas de entrega de materiais e matérias-primas. Falta de definição de prioridades, sobrecarga de pedidos na mesma data, interrupção da entrega e coleta de produtos por fornecedores e clientes, falta de estoque mínimo de segurança e por fim a falta generalizada de planejamento e controle da produção.

Depois de observar de perto todo o processo produtivo, descobre-se que grande parte desses problemas são causados por violações de privilégios e procedimentos para atendimento de necessidades urgentes, o que acaba levando ao caos organizacional e afetando o desenvolvimento do processo.

Esta constatação pode explicar porque é que empresas como as que foi analisada têm dificuldade em cumprir os sistemas de apoio à decisão (neste caso a produção). É importante que as organizações sigam padrões que sejam inconsistentes com a realidade das pequenas empresas.

Um certo grau de padronização de atividades, como o encontrado em grandes empresas, é a base para a implementação de rotinas e sistemas passivos bem-sucedidos. Esses fatores tornam esta metodologia popular e aplicável na prática, ajudando as empresas a escolher e encontrar um caminho para cumprir práticas eficientes de implementação de sistemas de planejamento e controle de produção.

Durante a coleta de dados, destacou-se uma lista de colaboradores relacionados à implantação de ferramentas de planejamento e gestão da produção. Mesmo as pessoas não diretamente envolvidas no processo pareciam muito confortáveis em fazer mudanças. Este é um fato incomum em muitas organizações quando os objetos estão vinculados a

mudanças diferentes daquelas declaradas na organização que está sendo investigada.

A contribuição mais importante é de natureza teórica, pois este estudo constatou que a implementação de sistemas de planejamento e controle da produção nas organizações requer pesquisas sobre os benefícios produtivos decorrentes dos interesses individuais (SLACK, 1997).

O objetivo deste artigo foi alcançado porque a empresa conhece o conceito e a importância da implementação do planejamento e controle da produção, e decidiu implementar o PCP na sua estrutura organizacional.

A empresa estará incorporando um sistema de produção que gera sugestões de melhoria da produção, evitando choques comuns diante de muitas mudanças e levando a grandes mudanças ao atingir um nível melhor onde a produção pode ser sistematizada, com base nas ferramentas Kanban e Just-in-time. Tal fato transformará a empresa para um novo patamar de produção para alcançar melhores resultados e criar espaço para novas possibilidades e novos objetivos.

6. REFERÊNCIAS

- BONNEY, M. Reflections on production planning and control (PPC). *Revista Gestão & Produção*. Vol. 7, número 3, p.181-207, 2000.
- BRANDÃO, C. R. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo. *Sociedade e Cultura*. v. 10, n. 1: p. 11-27, jan. /jun. 2007.
- CARMELITO, R. As dificuldades do PCP (Planejamento e controle de produção). Acessado em 01/10/2016. Disponível em <http://www.administradores.com.br/informese/artigos/as-dificuldades-do-pcp-planejamento-e-controle-de-producao/26334>. 2008
- CORRÊA, H. L., GIANESI, Irineu G.N., CAON, Mauro. *Programação e Controle da Produção: MRP II / ERP: conceitos, uso e implantação*. São Paulo: Atlas, 1999.
- DIAS, M. A. P. *Administração de materiais: edição compacta*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995.
- DIEHL, A. T., A. et al, *Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas; Métodos e Técnicas*, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
- FERNANDES, E. C. *Qualidade de Vida no Trabalho*. Salvador: Casa da Qualidade, 1996.
- KAUFMANN, J. *A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo*. Petrópolis: Vozes; 2013.
- MITELLO, K. Quem precisa de um ERP? *Info Exame*, p. 140, mar. 1999.
- MORAES, R. Análise de conteúdo. *Revista Educação*, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.
- MOREIRA, D. A.. *Administração da produção e operações*. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1996.

MOTTA, P. R. Transformação Organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

OLIVEIRA, D. de P.R. Planejamento Estratégico, conceitos, metodologia e práticas. SP, Ed. Atlas, 2007.

RUSSOMANO, V. H. Planejamento e Acompanhamento da Produção. São Paulo: Ed. Pioneira, 1979. Cap. 3, pp. 37-47.

SANTOS, D. T. dos; BATALHA, M. O. Estratégia de produção em arranjos produtivos cerâmicos. Revista Produção Online, São Paulo v.10, n. 3, 99. p. 599-620, 2010.

SIPPER, D.; BULFIN, R. Production: Planning, Control and Integration. New York, USA: McGraw-Hill, 1997.

SLACK, N. CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.

SLACK, N. CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

Marcelo Barbosa Carvalho, Engenharia de Produção, orcid.org/0009-0005-9807-7843,

Wilson Ribeiro Machado, Engenharia de Mecânica, orcid.org/0009-0001-4042-3417, &

Sebastião Raphael de A. Júnior, Engenharia Mecânica, orcid.org/0009-0006-7115-0200.

(2024). METODOLOGIA AWP: CONHECENDO E DESMISTIFICANDO A APLICAÇÃO DA "SOPA DE LETRINHAS". Revistaft, 28(130), 44.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10576644> acesso em 30/01/2024.

Engenharia de Produção, orcid.org/0009-0005-9807-7843¹;

Engenharia Mecânica, orcid.org/0009-0001-4042-3417²;

Engenharia Civil, orcid.org/0009-0008-1007-5192³;

Engenharia Civil, orcid.org/0009-0001-5883-3115⁴;

Engenharia Mecânica, orcid.org/0009-0006-7115-0200⁵

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te

ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho

Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil